

EDN DPVKUS

DOI 10.5281/zenodo.17276647

УДК 635.649:631.527

Пышная О. Н.¹, Джос Е. А.¹, Мамедов М. И.¹, Матюкина А. А.¹, Енгальчева И. А.¹,
Костанчук Ю. Н.², Измаилова Д. С.², Елисеева Н. А.², Руфина И. В.³, Гирсова Н. В.⁴,
Кастальева Т. Б.⁴

АДАПТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ГИБРИДОВ F1 ПЕРЦА СЛАДКОГО В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ

¹ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

³Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал ФГБНУ
«Федеральный научный центр овощеводства»;

⁴ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии»

Реферат. Для коммерческого производства перца сладкого в различных регионах России отечественные сорта и гибриды должны обладать высокой урожайностью, скороспелостью, широкой нормой реакции на абиотические и биотические факторы среды. Цель исследований – провести экологическое испытание гибридов F1 перца для выявления наиболее адаптивных, а также устойчивых к фитоплазме группы 16SrXII. Исследования выполнены в 2022–2023 гг. в условиях Московской области (ФГБНУ ФНЦО), Республики Крым (ФГБУН «НИИСХ Крыма»), Кировской области (ГНУ КООС – филиал ФНЦО). Экологическую оценку сред и адаптивной способности гибридов – по методике Кильчевского А. В. и Хотылевой Л. В. Идентификацию фитоплазм в ФГБНУ ВНИИФ проводили методом вложенного ПЦР и ПДРФ. Материал для исследований – пять перспективных гибридов F1 перца селекции ФГБНУ ФНЦО. Влияние факторов вариации (генотип, окружающая среда и взаимодействие генотип-среда) на признаки было значимым (7,4–67,1 %). Исключение составил эффект генотип-средового взаимодействия для массы плода, который был статистически не значим при $p < 0,05$. Сильное влияние средового воздействия отмечено для признаков «урожайность» (67,1 %) и «всходы–техническая спелость» (59,2 %). Генотип определяет наибольшую часть общей изменчивости по массе плода (34,5 %) и толщине перикарпия (36,8 %). Высокопродуктивными и стабильными по урожайности были среды со стабилизирующим эффектом Московской области ($dk = 15,01$; $tk = 0,93$; $Sek = 9,49$; $Pj = 0,09$) и Крыма ($dk = 5,77$; $Sek = 13,44$; $tk = 0,89$; $Pj = 0,120$). Условия Кировской области являлись дестабилизирующим фоном ($dk = -0,71-15,94$; $Sek = 22,52-27,71$; $Pj = 0,046-0,272$; $tk = 0,24-1,00$). Для полунтенсивной технологии выращивания во всех регионах рекомендуются скороспелые гибриды VS-12-21 F1 и VS-13-21 F1 с урожайностью в Московской области и Крыму 6,45 и 6,25 кг/м², высокостабильные ($Sgi = 3,85$ и $9,98$ %; $bi = 0,46$ и $0,35$; $OACi = 16,72$ и $10,34$; $СЦГi = 23,49$ и $21,98$), устойчивые к поражению фитоплазмой 16SrXII во все годы исследований ($R = 2,5-7,1$ %). Гибрид VS-38-20 F1 имеет высокую отзывчивость на улучшение условий произрастания ($bi = 1,6$), поэтому его можно использовать при интенсивных технологиях выращивания в условиях обеспеченности суммой активных температур. Остальные гибриды с $bi = 0,33-0,96$ в меньшей степени чувствительны к изменениям условий выращивания.

Ключевые слова: *Capsicum annuum* L., генотип-средовые взаимодействия, экологическая пластичность, устойчивость, фитоплазма.

Для цитирования: Пышная О. Н., Джос Е. А., Мамедов М. И., Матюкина А. А., Енгальчева И. А., Костанчук Ю. Н., Измаилова Д. С., Елисеева Н. А., Руфина И. В., Гирсова Н. В., Кастальева Т. Б. Адаптивная способность гибридов F₁ перца сладкого в различных эколого-географических зонах // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 227–248. EDN: DPVKUS. DOI: 10.5281/zenodo.17276647.

For citation: Pyshnaya O. N., Dzhos E. A., Mamedov M. I., Matyukina A. A., Engalycheva I. A., Kostanchuk Yu. N., Izmailova D. S., Eliseeva N. A., Rufina I. V., Girsova N. V., Kastalyeva T. B. Adaptive ability of F₁ sweet pepper hybrids in different ecological and geographical zones // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 227–248. EDN: DPVKUS. DOI: 10.5281/zenodo.17276647.

Введение

Перец (*Capsicum annuum* L.) является широко выращиваемой и важной овощной культурой в России и мире. Свое коммерческое значение в овощеводстве он приобрел благодаря высокой питательной ценности, уникальному витаминному и разнообразному минеральному составу. Богатое содержание в плодах перца аскорбиновой кислоты, каротина, витамина Р, ниацина, тиамина и рибофлавина, участвующих в важных обменных процессах в организме человека, повышают их важность в здоровом питании [1–4]. По данным Food and Agriculture Organization (FAO) в 2021 г. в мире было произведено 36,28 млн тонн перца на площади более 2 млн га, а средняя урожайность составила 17,6 т/га. Наиболее крупными производителями перца являются Китай, Мексика, Турция и Индонезия [5]. В России площадь выращивания перца за последние годы составила 15–20 тыс. га. В 2020 г. под перцем сладким было занято 44,1 га, средняя урожайность и валовой сбор достигли 12,4 т/га и 549,0 т [6]. В 2023 г. в Государственном реестре селекционных достижений РФ зарегистрировано более 980 сортов и гибридов перца сладкого.

Большинство селекционных учреждений, проводящих исследования по селекции перца, расположены в Центральном регионе России. Семеноводство и товарное производство этой культуры ведется в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, более соответствующих его биологическим особенностям. А в последние годы, благодаря достижениям селекционеров ФГБНУ ФНЦО, отмечается продвижение этой важной культуры в более северные регионы РФ за счет создания гибридов с пониженной теплотребовательностью. Современные селекционные достижения должны быть не только высокоурожайными, дающими продукцию высокого качества, но и высоко адаптированными к условиям выращивания. Это может быть достигнуто за счет создания сортов и гибридов с широкой нормой реакции на абиотические и биотические факторы среды.

Поскольку коммерческие сорта перца сладкого будут выращиваться сельхозпроизводителями в агроэкологически разнообразных целевых регионах, очень важно протестировать созданный селекционный материал в репрезентативной выборке условий (климат, почвы, системы земледелия, характерные для региона болезни и вредители) и оценить взаимосвязь генотипа с окружающей средой [7–11]. Такие испытания очень важны при тестировании сортов перца в рамках селекционных программ, так как многие факторы среды могут снижать генетический потенциал растения и приводить к низкой урожайности в измененных агроэкологических условиях [7, 12–14]. По сообщениям исследователей, вклад взаимодействия «генотип–среда» в общую дисперсию урожайности сельскохозяйственных культур может составлять от 5 до 20 %, а реализация потенциала продуктивности в производстве составляет всего 20–30 % вследствие недостаточной экологической устойчивости и пластичности созданных селекционерами сортов [14–17]. В процессе исследований при испытании селекционного материала сельскохозяйственных растений для оценки

взаимодействия генотипа и окружающей среды селекционеры рекомендуют линии, сорта, гибриды как для каждой конкретной целевой среды (специфическая адаптивность), так и широко адаптированные и стабильные в широком диапазоне сред (общая адаптивность) [18–21].

В эпитофитологическом плане южные области России относятся к зоне природной очаговости различных фитопатогенов, поэтому производство перца зачастую оказывается нерентабельным [22]. Наибольший экономический урон наносят грибные заболевания и поражения оомицетами в частности: *Fusarium spp.*, *Verticillium dahliae*, *Phytophthora capsici*, *Macrophomina phaseolina*, *Rhizoctonia solani*, *Pythium aphanidermatum* и др. [23]. Кроме этого, серьезной угрозой может быть поражение этой культуры фитоплазмой – фитопатогенной бактерией, лишенной клеточной стенки. В литературе сообщалось о фитоплазмах на перце, относящихся к пяти группам: 16SrI (Индия, Мексика, Куба), 16SrII (Индонезия, Австралия), 16SrIII (Боливия), 16SrVI (Испания, Азербайджан, Турция, Ливан, Мексика) и 16SrXII (Венгрия, Франция, Италия, Чешская республика, Сербия, Болгария, Босния и Герцеговина) [24]. В России фитоплазмы группы желтухи астр (16SrI), X-болезни (16SrIII), столбура (16SrXII-A) и пролиферации клевера (16SrVI-A) были выявлены в перце из Московской и Самарской областей и Республики Крым [25, 26]. Для заболевания характерно скручивание листьев, измельчение верхних листьев, хлороз, недоразвитость и опадение плодов, увядание растений. В отдельные годы распространённость болезни превышала 30 %. В зарубежной и отечественной литературе много сведений о фитоплазменных болезнях перца, однако данные о селекционной устойчивости к этому фитопатогену не встречались.

Цель исследований – провести экологическое сортоиспытание гибридов перца сладкого селекции ФГБНУ ФНЦО по комплексу хозяйственно ценных признаков, выявить наиболее адаптивные и устойчивые к фитоплазме гибриды, пригодные для выращивания в различных агроэкологических условиях России.

Материалы и методы исследований

Экспериментальную часть работы по экологическому испытанию сортов перца сладкого выполняли в 2022–2023 гг. в трех различных эколого-географических зонах России на базе: ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» – ФГБНУ ФНЦО (Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК), ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» – ФГБУН «НИИСХ Крыма» (Республика Крым, Симферопольский район, с. Укромное) и лаборатории северного овощеводства ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО (Кировская область, Кировский район, п. Костино, д. Зубари).

В исследование по экологическому испытанию включили пять перспективных гибридов F₁ перца сладкого с конусовидной формой плода селекции лаборатории селекции и семеноводства пасленовых культур ФГБНУ ФНЦО (VS-23-20 F₁, VS-12-21 F₁, VS-13-21 F₁, VS-38-20 F₁, VS-14-21 F₁). В качестве стандарта (St.) использовали гибрид перца селекции ФГБНУ ФНЦО Гусар F₁, рекомендованный для выращивания во всех регионах России.

Эксперименты в Московской и Кировской областях проводили в условиях пленочных необогреваемых теплиц, в Предгорной зоне Республики Крым – открытого грунта. Рассадку выращивали в обогреваемых поликарбонатных теплицах. Посев производили во второй декаде марта вручную, в вегетационные ящики 40×60см в готовую торфосмесь, состоящую из 100 % верхового сфагнового торфа с добавлением известковых материалов и минеральных удобрений (рН=6,5–7,0). Соотношение торфосмеси и перлита 4:1. Пикировку проводили в конце третьей декады марта в вегетационные сосуды объемом 0,8 л. Посадку рассады в грунт

пленочных необогреваемых теплиц осуществляли в начале мая. Плотность посадки – 4,4 растения на 1м².

Посев семян перца сладкого в Предгорной зоне Р Крым проводили в конце третьей декады марта в пленочной необогреваемой теплице; в открытый грунт рассаду высаживали в третьей декаде мая. Плотность посадки – 4,7 растений на 1м².

Растения на опытных делянках во всех зонах размещали согласно рандомизированной полной блочной схемы в трехкратной повторности (n=3) с размещением в каждой повторности стандарта. Размер учетной делянки в защищенном грунте – 5м², в открытом – 10 м². Предшествующей культурой в севооборотах всех регионов являлся лук репчатый.

Грунт опытной необогреваемой пленочной теплицы в Московской области (ФГБНУ ФНЦО) имеет в своем составе одну часть дерновой почвы и одну часть торфа с добавлением 0,5 кг/м² доломитовой муки; рН 6,5; содержание органического вещества – 5,2 %, подвижного фосфора – 184 мг/кг почвы, обменного калия – 108, минерального азота (N-NO₃+N-NH₄) – 78 мг/кг. Грунт опытной необогреваемой пленочной теплицы в Кировской области (Лаборатория северного овощеводства) имеет в своем составе одну часть дерновой почвы и одну часть торфа с добавлением 0,7 кг/м² доломитовой муки; рН 6,1; содержание органического вещества – 8,2 %, подвижного фосфора – 203 мг/кг почвы, обменного калия – 99, минерального азота (N-NO₃+N-NH₄) – 93 мг/кг. Полив перца сладкого в защищенном грунте Московской и Кировской областей осуществлялся посредством капельного орошения. Почва опытного участка в Р Крым (ФГБУН «НИИСХ Крыма») представлена южным карбонатным тяжелосуглинистым чернозёмом и характеризуется следующими агрохимическими показателями: рН – 8,3 (потенциометрический метод), содержание гумуса в пахотном слое – 4,3 % (по Тюрину И.В.), подвижный фосфор (P₂O₂) – 8,9 мг/100 г (по Мачигину), обменный калий (K₂O) – 64,8 мг/100 г почвы (по Мачигину). Территория опытного участка относится к нижнему Предгорному агроклиматическому району Крыма, климат которого отличается резкой континентальностью и неустойчивым увлажнением в течение вегетации.

Температурный режим пленочных необогреваемых теплиц в условиях Московской и Кировской областей в зависимости от месяца культивирования растений отличался от режима открытого грунта на 3–10 °С (в мае и сентябре – на 3–4 °С, с июня по август – на 7–10 °С) и представлен в таблице 1. Влажность почвы в теплицах до плодоношения составляла 70–75 %, в период плодоношения – 80–85 %. Влажность воздуха – 75–80 % (таблица 1).

Таблица 1 – Температурный режим периодов вегетации в условиях пленочных необогреваемых теплиц (Московская* и Кировская области, 2022–2023 гг.)**

Область	Год	Месяц				
		май	июнь	июль	август	сентябрь
Московская	2022	+13,4	+26,0	+27,6	+32,2	+16,9
	2023	+15,7	+23,6	+25,3	+30,0	+22,1
	средняя температура воздуха, °С	+12,6	+16,5	+18,2	+16,4	+10,4
Кировская	2022	+10,5	+19,0	+26,9	+30,0	+16,0
	2023	+11,8	+18,1	+25,6	+27,4	+20,0
	средняя температура воздуха, °С	+11,2	+16,5	+18,9	+15,9	+10,2

Примечание. * – Данные метеостанции АМС ВНИИССОК, Одинцовский район; ** – ФГБУ Верхне-Волжское УГМС, данные Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом, условия для развития растений перца сладкого в пленочных необогреваемых теплицах с мая по август в исследуемые годы в двух зонах можно охарактеризовать как благоприятные. В летние месяцы среднесуточная температура была выше среднегодовой на 4,6–14,8 °С. В весенне-осенний период температура была выше многолетней на 1,3–9,8 °С. Самым холодным и неблагоприятным для роста и развития растений перца был май, самым жарким – август во все исследуемые годы. Средняя температура воздуха в условиях Кировской области в период вегетации растений была ниже на 1,8–3,4 °С по сравнению с Московской.

Климатические характеристики (среднее количество осадков и температура) условий открытого грунта в Крыму в период проведения испытаний (2022–2023 гг.) представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Климатические характеристики периода вегетации перца сладкого в условиях открытого грунта (Республика Крым, Симферопольский район, 2022–2023 гг.). Данные по станции АМСГ Симферополь подготовлены с использованием базы данных NCDC, США и погодного информера RP5.ru

Среднесуточная температура воздуха в течение всей вегетации во все исследуемые годы превышала среднегодовые значения на 1,9–5,2 °С. В целом климатические условия периода вегетации 2023 г. можно охарактеризовать как засушливые – дефицит осадков составлял от 10 до 62 % от нормы. Тогда как в весенне-осенний период и некоторые летние месяцы в 2022 г. количество выпавших осадков превышало среднегодовые значения на 39–52 %.

В течение вегетации для оценки раннеспелости в различных агроэкологических регионах проводили фенологические наблюдения по следующим фазам: бутонизация, цветение, плодообразование, техническая и биологическая спелость плодов [27]. В период созревания изучали образцы по комплексу морфологических и биометрических признаков: габитус растения, средняя масса плодов, число плодов на растении, толщина перикарпия, вкусовые качества, окраска и форма плода по методике UPOV [28]. Учет продуктивности сортов проводили путем взвешивания и подсчета товарной и нетоварной части во время уборки урожая.

Учеты и наблюдения за растениями перца сладкого проведены согласно общепринятым методикам [29, 30]. Сортоиспытание во всех регионах проводили согласно «Методике государственного сортоиспытания овощных, сельскохозяйственных культур» [31].

Экологическую оценку анализируемых регионов как фонов для оценки и адаптивной способности сортов проводили по методике Кильчевского А. В. и

Хотылевой Л. В. с использованием соответствующих показателей [18]. Для характеристики экологических сред использовали показатели: продуктивность среды (dk), типичность среды (tk), дифференцирующая способность среды (Sek), коэффициент предсказуемости (Pj); для оценки адаптивной способности и экологической стабильности сортов: селекционная ценность генотипа (СЦГ), отзывчивость (bi), относительная стабильность (Sgi), общая (OACi) и специфическая адаптивная способность (CACi).

Оценку степени пораженности фитоплазмой проводили только в условиях открытого грунта Республики Крым, в остальных регионах данная болезнь не проявляется. После проведения маршрутного обследования на опытном участке ФГБУН «НИИСХ Крыма» (Симферополь) в 2021–2022 гг. растения перца сладкого с типичными симптомами поражения фитоплазмой были переданы в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» (ФГБНУ ВНИИФ) для анализа. Идентификацию фитоплазм проводили в Лаборатории молекулярной диагностики фитопатогенов (ФГБНУ ВНИИФ).

Выделение растительной ДНК. 0,1 г растительной ткани растирали в 2 мл СТАВ-буфера (100 mM Tris-HCl, pH = 8,0; 2,5 % цетилтриметиламмония бромистого (СТАВ); 1,5 M NaCl; 20 mM EDTA; 0,2 % 2-меркаптоэтанол). 700 мкл экстракта инкубировали при +65 °C 30 мин, периодически осторожно перемешивая. Добавляли равный объем смеси хлороформ-изоамиловый спирт (24:1) и тщательно, но осторожно перемешивали. Центрифугировали 10 мин при 5000 мин⁻¹. Надосадочную жидкость смешали с равным объемом изопропанола. Смесь инкубировали 5 мин при -20 °C. Центрифугировали 10 мин при 12000 мин⁻¹. Надосадочную жидкость удалили, осадок промыли 0,3 мл 80 % этанолом. Центрифугировали 10 минут при 5000 мин⁻¹. Надосадочную жидкость удалили, осадок подсушили на воздухе и растворили в 100 мкл ТЕ буфера [32].

Проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для прямого ПЦР использовали праймеры P1/16S-SR [32]. С помощью этих праймеров амплифицируется практически весь ген 16S, участок между генами 16S-23S и небольшая часть гена 23S рРНК (размер ПЦР продукта около 1,8 Kb). ПЦР-продукты, полученные после первого ПЦР, разводили водой (1:30) и использовали для проведения «nested» ПЦР («вложенного» или «гнездового»). Для «nested» ПЦР использовали праймеры R16F2n/R16R2 (размер ПЦР продукта после амплификации 1,2 Kb) [33]. Качество и количество ПЦР продуктов после амплификации оценивали методом электрофореза в 1 % агарозном геле.

ПДРФ (Полиморфизм длины рестриционных фрагментов) (RFLP) анализ для определения принадлежности фитоплазмы к группе и подгруппе. Целевой ПЦР продукт (1,2 Kb) использовали для проведения ПДРФ анализа. ПЦР продукты были обработаны эндонуклеазами рестрикции *AluI*, *MseI* (*Tru1I*), *TaqI* в соответствии с инструкцией фирмы производителя (Fermentas, Lithuania) и разделены электрофоретически в 5 % ПААГ. Полученные электрофореграммы сравнивали с опубликованными реальными или виртуальными картами рестрикции [33].

Включенные в исследование гибриды F₁ перца сладкого высаживали в поле на естественном инфекционном фоне по схеме рандомизированных блоков так, чтобы каждый образец имел приблизительно одинаковые шансы на заражение. Через каждые пять образцов высаживали восприимчивый к фитоплазме по результатам предыдущих лет сорт Подарок Молдовы. Визуальную оценку поражения гибридов перца фитоплазмой проводили с использованием оригинальной пятибалльной шкалы: 0 – отсутствие симптомов, 1 – слабое проявление морщинистости на единичных листьях, плоды не имеют признаков поражения, 2 – поражено 30–35 % листьев, слабое поражение плодов, 3 – поражено 50–70 % листьев и плодов, 4 – поражено более 70 % листьев, 5 – системное поражение плодов, возможна гибель растения.

Для каждого гибрида перца сладкого рассчитывали показатели распространенности (P, %) и степени развития (R, %) болезни по следующим формулам:

$$P = \frac{\text{число пораженных растений } (n)}{\text{общее число учетных растений } (N)} \times 100;$$

$$R = \frac{\sum(\text{число пораженных растений } (n) \times \text{средний балл (индекс) поражения } (I_{cp)})}{\text{общее число учётных растений } (N) \times \text{максимальный балл поражения } (B_{max})} \times 100.$$

Учет проводили два раза за вегетацию в фазы технической спелости и биологической спелости плодов. Дифференциацию гибридов по группам устойчивости (ГУ) осуществляли на основании показателя степени развития болезни (R, %) в образце по следующей градации: У – устойчивые (R = 0 %), Т – толерантные (R = 0,1–25 %), СВ – средневосприимчивые (R = 26–40 %) и В – восприимчивые (R = 54–100 %). На основании дифференциации по результатам трех учетов гибриды разделили на три фенотипические группы: I – стабильно высокая устойчивость в годы исследований; II – нестабильное проявление устойчивости в разные годы; III – стабильно высокая восприимчивость в годы исследований.

Анализ экспериментальных данных и статистическая оценка были выполнены с использованием программы Microsoft Excel 2016 (Microsoft, USA), Statistica 7.0 (StatSoft, USA) и в соответствии с общепринятой методикой полевого опыта Б. А. Доспехова [34]. Для определения значимости различий реакции растений перца по основным хозяйственно ценным признакам относительно стандарта использовали тест Дункана с вероятностью 95 % ($p \leq 0,05$). Влияние факторов на проявление хозяйственно ценных признаков различных гибридов перца оценивали с помощью программы ANOVA.

Результаты и их обсуждение

Влияние факторов генотип (G), среда (E) и взаимодействия «генотип-среда» (G×E) на проявление признаков у перца сладкого. Урожайность, масса плода, толщина стенки перикарпия являются важными параметрами, определяющими потенциал и ценность сортов перца сладкого. Большую ценность для коммерческого производства перца представляют скороспелые сорта с более ранним наступлением межфазного периода «всходы-техническая спелость», так как собранные в технической спелости плоды должны в минимально короткие сроки поступить в торговые сети. В результате проведенных исследований было изучено влияние эффектов среды, генотипа и генотип-средовых взаимодействий на проявление важных признаков перца сладкого в различных эколого-географических регионах России.

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показали, что влияние фактора окружающей среды практически для всех изучаемых признаков в трех экологических зонах было достоверно значимым, отличия были в величине эффекта (рисунок 2). Наиболее существенная составляющая эффекта средового воздействия отмечена для признаков перца сладкого «урожайность» и «длина вегетационного периода», которая составила 67,1 и 59,2 % соответственно. О преобладающей доле средовых эффектов в фенотипической изменчивости урожайности отмечено в исследованиях других авторов на культуре перца сладкого в Республике Беларусь [9]. Тогда как влияние генотипа и взаимодействия «генотип-среда» для данных признаков было сопоставимо и отличалось более слабым эффектом – 7,4 и 11,2 % (для урожайности) и 7,9 и 14,9 % (для периода всходы–техническая спелость плодов). Значительное влияние условий среды на формирование урожайности, длину вегетационного периода и межфазных периодов отмечено также другими исследователями в своих работах [16, 35]. Отмечается, что данные хозяйственно ценные признаки относятся к напряженным и отбор по ним может быть эффективным лишь вдоль специального экологического вектора [36].

Рисунок 2 – Оценка влияния факторов среды (E), генотипа (G) и взаимодействия G×E на основные хозяйственно ценные признаки перца сладкого при испытании в различных эколого-географических зонах на основании результатов дисперсионного анализа

Примечание. *, ** и *** – влияние фактора статистически значимо соответственно при 5 %, 1 % и 0,5 % уровнях значимости; нз – не значимы. Долю влияния факторов рассчитывали, как отношение SS каждого фактора к SS_{total} .

Для количественных признаков «масса плода» и «толщина перикарпия», включенных в исследование гибридов перца сладкого, наиболее высокая доля общей изменчивости обусловлена влиянием генотипа – 34,5 и 36,8 % и слабым, хотя и достоверным, эффектом среды – 19,6 и 15,2 % соответственно. Исследователи, показавшие подобную тенденцию в своих работах на других сельскохозяйственных культурах, полагают, что эффективную селекцию по признакам, характеризующим параметры плодов и семян, можно проводить вне зависимости от условий окружающей среды [37, 38].

По изучаемым в различных эколого-географических зонах признакам перца сладкого «урожайность», «толщина перикарпия» и «период всходы–техническая спелость» доля эффектов генотип-средового взаимодействия был значительно ниже, чем генотипические и средовые вклады (11,2–15,1 %), а для показателя «масса плода» вообще статистически не значим. Исследователи [39, 40] отметили тенденцию к более низкому уровню вклада генотип-средовых эффектов в формирование количественных признаков у гибридов по сравнению с гомозиготными формами. Авторы полагают, что при низком влиянии фактора «генотип-среда» или его отсутствии на определенные признаки, отбор может быть эффективным в локальных условиях при наличии контрастных по фенотипу рекомбинантов в гибридных популяциях [39].

Глотов Н. В. [41] считает, что эффект взаимодействия «генотип-среда» может выступать в качестве фактора стабилизации фенотипического облика популяции. Отсутствие или низкое влияние фактора генотип-среда на проявление анализируемых признаков у перца сладкого в наших исследованиях также может быть обусловлено включением в анализ гибридов F_1 . Но подтверждение данной гипотезы требует испытания в данных эколого-географических зонах гомозиготных линий перца, участвующих в создании данных гибридов.

Оценка параметров среды как фона для экологического испытания гибридов перца сладкого. Использование в экологическом сортоиспытании методики А. В. Кильчевского и Л. В. Хотылевой [18], учитывающей важные параметры продуктивности (dk), типичности (tk), дифференцирующей способности среды (Se_k) и коэффициента предсказуемости (P_j), позволяет изучить влияние конкретных условий среды на генотипическую структуру популяции, а также дает представление

о свойствах селекционных фонов изученных регионов и перспективах их использования. Поскольку при оценке селекционного материала на адаптивность необходимо сочетать в одном генотипе высокую потенциальную продуктивность и её экологическую устойчивость, оценка является корректной только на фоне высокопродуктивной среды. В нашем эксперименте в 2022–2023 гг. в Московской области и в Крыму сформировались условия, способствующие проявлению потенциала признака урожайности перца сладкого (таблица 2).

Таблица 2 – Параметры среды (Московская и Кировская области, Республика Крым) как фона для оценки гибридов перца сладкого по основным хозяйственно ценным признакам (2022–2023 гг.)

Фон (регион)	x	d_k	S_{ek}	t_k	P_j
Урожайность, кг/м ²					
Московская область	5,87	15,01	9,49	0,93	0,098
Республика Крым	5,63	5,77	13,44	0,89	0,120
Кировская область	3,08	-1,77	25,72	0,24	0,062
Период «всходы–техническая спелость», сутки					
Московская область	99,17	5,08	3,73	0,54	0,020
Республика Крым	99,17	5,08	3,73	0,54	0,020
Кировская область	114,42	-10,17	26,5	0,71	0,046
Масса плода, г					
Московская область	132,92	7,65	9,62	0,94	0,090
Республика Крым	133,56	8,29	9,52	0,94	0,089
Кировская область	109,33	-15,94	22,52	1,00	0,225
Толщина перикарпия, мм					
Московская область	7,25	0,46	3,78	-0,22	-0,008
Республика Крым	7,04	0,25	7,25	0,97	0,070
Кировская область	6,08	-0,71	27,71	0,98	0,272

Условия Московской области характеризовались высокими значениями эффекта среды ($d_k = 15,01$), её типичности ($t_k = 0,93$), но низкими значениям относительной стабильности ($S_{ek}=9,49$) и предсказуемости ($P_j = 0,09$), что характеризует регион как стабильный, слабоварьирующий. Условия исследуемых лет в открытом грунте Крыма характеризовались средними значениями эффекта среды ($d_k = 5,77$) и относительной стабильности ($S_{ek} = 13,44$) на фоне высокой типичности среды ($t_k = 0,89$). Наиболее высокий эффект среды в Московской области и в Крыму, значимая типичность позволяет их использовать в качестве стабилизирующих и считать высокопродуктивными по признаку «урожайность».

Схожая ситуация наблюдалась и при оценке данных регионов по признакам «период вегетации», «масса плода» и «толщина перикарпия», характеризуясь средними значениями параметров $d_k = 0,25–8,29$, низкой величиной относительной стабильности $S_{ek} = 3,73–9,62$, средней и высокой типичностью $t_k = 0,54–0,98$. Необходимо отметить, что низкой типичностью и предсказуемостью обладали условия Московской области по признаку «толщина стенки перикарпия»: $t_k = -0,22$ и $P_j = -0,008$. Так же, как и для урожайности, оценка и отбор по другим хозяйственно ценным признакам в условиях Московской области и Республики Крым будет эффективным и стабилизирующим.

Общей тенденцией для проявления всех изучаемых хозяйственно ценных признаков у гибридов перца сладкого отличались условия Кировской области, характеризующейся слабыми эффектами среды ($d_k = -0,71–15,94$), нестабильностью ($S_{ek} = 22,52–27,71$), высокой типичностью ($t_k = 0,71–1,00$) для признаков «период вегетации», «масса плода» и «толщина стенки перикарпия» и низкой типичностью для урожайности ($t_k = 0,24$). Низкопродуктивный фон в Кировской области формируется под влиянием стрессового фактора – пониженных положительных

температур, который способен дифференцировать гибриды по адаптивности и способствует отбору устойчивых генотипов при оценке исходного материала.

Данные исследования посвящены экологическому испытанию созданных гибридов и необходимости использования стабилизирующих фонов с высокими показателями продуктивности и типичности среды. По комплексу хозяйственно ценных и адаптивно значимых признаков, для выделения высокоадаптированных образцов на всех этапах селекции лучшими и информативными являются условия Московской области (защищенный грунт) и Республики Крым (открытый грунт). Кировскую область, обладающую высоким уровнем дестабилизирующего эффекта по всем признакам, не следует использовать для селекционного процесса на ранних этапах и репродукции семян. Однако ввиду высокого уровня её типичности по большинству признаков, эту область можно использовать для испытания на заключительных этапах селекции в рамках экологического сортоиспытания и оценке сортообразцов в коллекционном питомнике на адаптивность в условиях пониженных положительных температур.

Оценка перспективных гибридов перца сладкого в условиях различных эколого-географических зон. Перец относится к растениям, требовательным к теплу. Оптимальная температура для роста и развития растений 20–30 °С. Температурный режим менее 20 и более 40 °С приводит к угнетению растений [42]. Оценка гибридов перца сладкого в различных эколого-географических условиях выявила изменение средних показателей основных хозяйственно ценных признаков в зависимости от зоны (таблица 3).

По совокупности климатических факторов, сложившихся в период вегетации 2022 и 2023 гг., условия в Московской области были наиболее оптимальными для развития растений, о чем свидетельствуют показатели средней урожайности изученных гибридов – 5,87 кг/м², средней массы плода – 132,92 г и толщины перикарпия – 7,27 мм.

В условиях Республики Крым по сравнению с Московской областью урожайность изученных гибридов была ниже на 0,26 кг/м² и составила 5,61 кг/м². Снижению уровня урожайности в этой зоне способствовали условиях летнего зноя в июне на фоне избытка осадков в 2022 г. и недостаточной влажности в 2023 г. Этот период совпал с чувствительной стадией развития растений – фазой цветения, что привело к опадению некоторого числа цветков и завязей. Длина межфазного периода «всходы–техническая спелость» в Московской области и в Крыму была сопоставима и составила в среднем 99,17 суток.

Наиболее критическими и неблагоприятными для выращивания гибридов перца сладкого были условия Кировской области, что сказалось на проявлении всех изученных хозяйственно ценных признаков. Критическими условиями отличались май и июнь 2022 и 2023 гг. в период высадки рассады, бутонизации и цветения, когда средняя температура даже в защищенном грунте была ниже 20 °С. Период «всходы–техническая спелость» оказался более растянутым: в среднем по всем гибридам составил 116,08 суток и наступал на 5–36 дней позже в зависимости от образца по сравнению с Московской областью. В результате к моменту учета растения сформировали более мелкие плоды (66,5–134,0 г), что сказалось на низкой средней урожайности гибридов – 3,29 кг/м² (в 1,7 раза меньше, чем в условиях Московской области).

При выращивании перца сладкого в различных зонах отмечены различия в проявлении хозяйственно ценных признаков между испытанными гибридами. Наибольшую урожайность в Московской области и в Крыму сформировали гибриды VS-12-21 F₁ и VS-13-21 F₁ – 6,45 и 6,25 кг/м², статистически превышая стандарт

гибрид Гусар F₁ на 0,75 кг/м² (Московская область) и 0,70 кг/м² (Республика Крым). Хотя урожайность данных гибридов в Кировской области была в 1,5 раза ниже, чем в других регионах (4,05 кг/м²), но по сравнению с другими испытанными гибридами, отличалась максимальными значениями, превышая стандарт в данном регионе на 0,85 кг/м². Кроме того, гибрид VS-12-21 F₁ во всех регионах испытания формировал плоды с наибольшей массой (134,0–151,5 г) и толщиной перикарпия (7,7–8,0 мм). Необходимо отметить, что гибрид VS-13-21 F₁ в Московской области и в Крыму отличался наибольшей скороспелостью не только по сравнению с другими гибридами, но и стандартом. Тогда как в Кировской области у данного гибрида период «всходы-техническая спелость» наступал на пять суток позже стандарта. Селекционная ценность гибрида VS-12-21 F₁ заключалась в том, что, уступая по скороспелости стандарту в Московской области и в Крыму, он на 11 суток превосходил его в неблагоприятных условиях Кировской области.

Таблица 3 – Хозяйственно ценные признаки перспективных гибридов перца сладкого (2022–2023 гг.)

Гибрид	МО	РК	КО
Урожайность, кг/м ²			
Гусар F ₁ (St.)	5,70 ^{B/b}	5,55 ^{B/b}	3,20 ^{A/ab}
VS-14-21 F ₁	4,85 ^{B/a}	4,45 ^{B/a}	3,80 ^{A/b}
VS-23-20 F ₁	5,60 ^{C/b}	5,05 ^{B/ab}	2,80 ^{A/a}
VS-38-20 F ₁	6,15 ^{B/c}	6,10 ^{B/c}	1,85 ^{A/a}
VS-12-21-F ₁	6,45 ^{B/c}	6,25 ^{B/c}	4,05 ^{A/b}
VS-13-21 F ₁	6,45 ^{B/c}	6,25 ^{B/c}	4,05 ^{A/b}
X _{ср.}	5,87	5,61	3,29
Период «всходы-техническая спелость», сутки			
Гусар F ₁ (St.)	96,0 ^{A/a}	96,0 ^{A/ab}	114,0 ^{B/ab}
VS-14-21 F ₁	104,5 ^{A/c}	104,5 ^{A/c}	110,0 ^{B/ab}
VS-23-20 F ₁	102,5 ^{A/bc}	102,5 ^{A/bc}	114,5 ^{B/ab}
VS-38-20 F ₁	99,0 ^{A/ab}	99,0 ^{A/ab}	135,0 ^{B/c}
VS-12-21-F ₁	98,0 ^{A/a}	98,0 ^{A/ab}	103,5 ^{B/a}
VS-13-21 F ₁	95,0 ^{A/a}	95,0 ^{A/a}	119,5 ^{B/bc}
X _{ср.}	99,17	99,17	116,08
Масса плода, г			
Гусар F ₁ (St.)	131,0 ^{B/bc}	131,5 ^{B/bc}	117,5 ^{A/b}
VS-14-21 F ₁	138,5 ^{B/c}	139,5 ^{B/c}	130,5 ^{A/c}
VS-23-20 F ₁	129,0 ^{B/b}	129,6 ^{B/b}	101,5 ^{A/ab}
VS-38-20 F ₁	112,5 ^{B/a}	113,3 ^{B/a}	66,5 ^{A/a}
VS-12-21-F ₁	151,5 ^{B/d}	152,1 ^{B/d}	134,0 ^{A/c}
VS-13-21 F ₁	135,0 ^{B/c}	135,5 ^{B/c}	106,0 ^{A/ab}
X _{ср.}	132,92	133,58	109,33
Толщина стенки перикарпия, мм			
Гусар F ₁ (St.)	7,3 ^{C/b}	6,5 ^{B/a}	6,0 ^{A/a}
VS-14-21 F ₁	7,0 ^{A/a}	7,5 ^{B/bc}	7,0 ^{A/c}
VS-23-20 F ₁	7,0 ^{B/a}	7,0 ^{B/ab}	6,5 ^{A/b}
VS-38-20 F ₁	7,3 ^{C/b}	6,5 ^{B/a}	6,0 ^{A/a}
VS-12-21-F ₁	7,7 ^{A/c}	7,7 ^{A/c}	8,0 ^{B/d}
VS-13-21 F ₁	7,3 ^{C/b}	7,0 ^{B/ab}	6,0 ^{A/a}
X _{ср.}	7,27	7,03	6,58

Примечание. МО – Московская область, РК – Республика Крым, КО – Кировская область. Значения с одинаковой заглавной буквой в строках ABC (значение параметра для генотипа в различных эколого-географических зонах) и одинаковой строчной буквой в столбцах abc (значение параметра различных генотипов в пределах одной зоны) достоверно не различаются с вероятностью 95 % согласно тесту Дункана.

Особенностью гибрида VS-38-20 F₁ было то, что, формируя в условиях Московской области и Крыма относительно высокую урожайность (6,15 и 6,10 кг/м²), он отличался самым низким данным показателем в Кировской области (1,85 кг/м²). Гибрид VS-38-20 F₁ являлся наиболее позднеспелым в данном регионе – период технической спелости наступил только на 135,0 сутки, растения сформировали самые мелкие плоды (66,5 г), что и сказалось на урожайности. Обратная закономерность отмечена для гибрида VS-14-21 F₁, показавшего наилучшие результаты при испытании в Кировской области. В условиях Московской области и Крыма данный гибрид был менее урожайным (на 0,85 и 1,10 кг/м²) и скороспелым (на 8,5 суток) относительно стандарта Гусар. Тогда как в более неблагоприятных условиях Кировской области формировал наиболее высокую урожайность (на 0,60 кг/м²), массу плода и был более скороспелым (на четверо суток) по сравнению со стандартом.

Гибрид VS-23-20 F₁ сформировал в наиболее благоприятных условиях Московской области урожайность 5,60 кг/м², статистически не отличающуюся от стандарта. В условиях Крыма и Кировской области урожайность у стандарта значительно превышала аналогичный показатель у гибрида VS-23-20 F₁ на 0,50 и 0,40 кг/м² соответственно. Период технической спелости у анализируемого гибрида в Московской области и в Крыму наступал на шесть суток позже, чем у стандарта, тогда как в Кировской области статистически не различался.

Нами проведена оценка адаптивной способности и экологической стабильности гибридов перца сладкого по комплексу хозяйственно ценных признаков, определяющих их пригодность к выращиванию в различных эколого-географических регионах и расширению их районирования (таблица 4).

Таблица 4 – Оценка параметрической адаптивности и стабильности основных хозяйственно ценных признаков гибридов перца сладкого, выращенных в различных эколого-географических зонах России (Московская и Кировская области, Республика Крым, 2022-2023 гг.)

Гибрид	\bar{x}	OAC _i	CAC _i	Sg _i	bi	СЦГ _i
Урожайность, кг/м ²						
Гусар F ₁ (St.)	4,82	-0,04	1,97	29,11	0,91	2,61
VS-14-21 F ₁	4,37	-0,49	0,28	12,14	0,33	3,53
VS-23-20 F ₁	4,48	-0,38	2,2	33,90	0,96	2,15
VS-38-20 F ₁	4,7	-0,16	6,09	52,52	1,6	0,82
VS-12-21 F ₁	5,58	16,72	1,77	3,85	0,46	23,49
VS-13-21 F ₁	5,58	10,34	4,32	9,98	0,35	21,98
Масса плода, г						
Гусар F ₁ (St.)	126,6	1,41	63,33	6,28	0,58	93,17
VS-14-21 F ₁	136,1	10,76	23,05	3,53	0,35	115,81
VS-23-20 F ₁	120,0	-5,22	258,18	13,38	1,16	52,38
VS-38-20 F ₁	97,4	-27,82	718,61	27,51	1,94	-15,45
VS-12-21 F ₁	145,8	20,61	106,02	7,06	0,75	102,52
VS-13-21 F ₁	125,5	20,25	285,75	3,47	1,22	154,32
Толщина стенки перикарпия, мм						
Гусар F ₁ (St.)	6,6	-0,21	0,4	9,56	0,9	3,89
VS-14-21 F ₁	7,2	0,38	0,08	4,03	0,16	5,93
VS-23-20 F ₁	6,8	0,04	0,08	4,22	0,46	5,6
VS-38-20 F ₁	6,6	-1,21	5,15	40,63	3,65	-4,13
VS-12-21 F ₁	7,8	1,04	0,02	1,84	0,23	7,22
VS-13-21 F ₁	6,8	-0,04	0,44	9,8	1,06	3,92

Как правило, при выращивании овощных культур, производители отдают предпочтение высокоадаптированным сортам и гибридам, характеризующимся высокой урожайностью, параметром отзывчивости (bi) менее 1, относительной

стабильностью (S_{gi}) ниже 10%. Также важным критерием адаптивности сорта является высокий показатель селекционной ценности генотипа ($СЦГ_i$), определяющий выбор сорта или гибрида со стабильно высокой урожайностью даже в неблагоприятных условиях. Установлено, что для признака «урожайность» значение параметра экологической изменчивости (S_{gi}) в изучаемой группе гибридов варьирует в широком диапазоне – от 3,85 до 52,52 %. Высокостабильными, с высоким потенциалом урожайности независимо от экологической зоны выращивания, являются гибриды VS-12-21 F_1 и VS-13-21 F_1 ($S_{gi} = 3,85$ и 9,98 % соответственно). Гибрид VS-14-21 F_1 , относящийся к группе среднестабильных ($S_{gi} = 12,14$ %), формирует самую низкую урожайность. У остальных гибридов экологическая устойчивость является дефицитным свойством, так как отмечены высокие значения показателя относительной стабильности (S_{gi}) – 29,11–52,52 %.

Оценка изучаемых гибридов по параметру отзывчивости (b_i), показывающего реакцию генотипа на улучшение условий среды, гибриды разделили на слабоотзывчивые ($b_i < 1$) и отзывчивые ($b_i > 1$). С высокой отзывчивостью на улучшение условий произрастания выделился гибрид VS-38-20 F_1 с $b_i = 1,6$, поэтому его можно использовать при интенсивных технологиях выращивания. Тогда как остальные гибриды с $b_i = 0,33–0,96$ в меньшей степени чувствительны к изменениям условий выращивания. Для выделения гибридов, которые гарантированно дают максимальную среднюю урожайность во всей совокупности сред, использовали показатель общей адаптивной способности (OAC_i). Общая адаптивная способность изученных гибридов варьировала от +16,72 до –27,82. Максимальная общая адаптивная способность выявлена у гибридов VS-12-21 F_1 ($OAC_i = 16,72$) и VS-13-21 F_1 ($OAC_i = 10,34$). По параметру специфической адаптивной способности генотипа (CAC_i) к определённым условиям среды по признаку урожайности максимальное значение у гибрида VS-38-20 F_1 ($CAC_i = 6,09$), который можно выращивать только в регионах с необходимым оптимумом положительных температур. Критерий, используемый для одновременной оценки гибридов по урожайности и стабильности – селекционная ценность генотипа ($СЦГ_i$). По данному параметру выделены также гибриды VS-12-21 F_1 ($СЦГ_i = 23,49$) и VS-13-21 F_1 ($СЦГ_i = 21,98$).

Для признака «масса плода» значение параметра экологической изменчивости (S_{gi}) у гибридов перца сладкого варьировало от 3,47 до 27,51 %. Высокостабильными по данному признаку оказалось большинство изучаемых гибридов: Гусар F_1 (St), VS-14-21 F_1 , VS-12-21 F_1 и VS-13-21 F_1 ($S_{gi} = 3,53–7,06$ в зависимости от образца). По массе плода высокую отзывчивость на условия среды проявили гибриды VS-23-20 F_1 , VS-38-20 F_1 и VS-13-21 F_1 ($b_i = 1,22–1,94$). Общая адаптивная способность изученных гибридов по массе плода варьировала от +20,61 до –0,49. Максимальная общая адаптивная способность выявлена у гибридов VS-14-21 F_1 ($OAC_i = 10,76$), VS-12-21- F_1 ($OAC_i = 20,61$) и VS-13-21 F_1 ($OAC_i = 20,25$). По параметру специфической адаптивной способности генотипа (CAC_i) к определённым условиям среды по массе плода максимальное значение у гибрида VS-38-20 F_1 ($CAC_i = 718,61$). По параметру селекционная ценность генотипа ($СЦГ_i$) выделены также гибриды VS-12-21- F_1 ($СЦГ_i = 102,52$), VS-13-21 F_1 ($СЦГ_i = 154,32$) и VS-14-21 F_1 ($СЦГ_i = 115,81$).

Среди изученных гибридов перца сладкого по признаку «толщина стенки перикарпия» наибольшей селекционной ценностью, в сочетании с высоким значением общей адаптивной способности (OAC_i), высокой стабильностью (S_{gi}), слабой отзывчивостью на улучшение условий среды (b_i) и высокой ценностью генотипа ($СЦГ_i$) отличался гибрид VS-12-21 F_1 ($X = 7,8$ мм; $OAC_i = 1,04$; $S_{gi} = 1,84$; $СЦГ_i = 7,22$).

Таким образом, в результате проведенной комплексной оценки адаптивной способности и экологической стабильности изученных гибридов перца сладкого выделились скороспелые гибриды VS-12-21 F_1 и VS-13-21 F_1 . Обладая самой высокой

урожайностью в условиях Московской области и Симферополя, они отличались максимальными значениями данного параметра в критических условиях Кировской области. Гибрид VS-12-21 F₁ зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений РФ под названием Эликсир F₁.

Оценка перспективных гибридов перца сладкого по устойчивости к фитоплазме в условиях Предгорной зоны Республики Крым.

В результате проведенных исследований в условиях Предгорной зоны Республики Крым на культуре перца сладкого с помощью молекулярно-генетических методов идентифицирован возбудитель столбура – фитоплазма из группы 16SrXII, подгруппы 16SrXII-A. Первые признаки поражения болезнью проявлялись в первой декаде июня, когда начинался массовый лет насекомых-переносчиков. На растениях, пораженных фитоплазмой, отмечена редукция роста, увядание, с верхушечной части появляется желтая окраска листьев, которая распространялась по всему растению (рисунок 3А). На листовых пластинках некоторых растений отмечена мозаичность и морщинистость вдоль главной жилки листа, сильная нитевидность (рисунок 3В). Чаще всего жилки с нижней стороны листа приобретали антоциановую окраску. На цветках отмечалась деформация (рисунок 3С), чашелистики разрастались, пестики и тычинки редуцированы и некротизированы (рисунок 3D). Чаще всего цветки были стерильными, образовавшиеся плоды были невыполненные и бессемянные.

Рисунок 3 – Симптомы проявления фитоплазмы группы 16SrXII на восприимчивом сорте перца сладкого в условиях Предгорной зоны Республики Крым (Симферопольский район)

На исход заражения, распространение и развитие болезни влияют условия внешней среды и напряженность инфекционного фона. Параметры выравненности и напряженности инфекционного фона оценивали по индексу поражения (I, %) и распространения (P, %) болезни относительно стандарта восприимчивости (St.S) – сорта Подарок Молдовы, растения которого высаживали рендомизировано по блочной схеме. Нужно отметить, что распространенность фитоплазм на восприимчивом сорте в 2022 и 2023 гг. была высокой и составила 65,7 и 31,3 % с интенсивностью 53,0–55,9 % (таблица 5). На основании распространенности и степени поражения восприимчивого сорта перца сладкого, можно сделать вывод, что инфекционный фон в исследуемые годы был в достаточной степени выровнен и напряжен в отношении инфекционной нагрузки, чтобы объективно оценить гибриды перца по устойчивости к фитоплазме группы 16SrXII.

Проведенная в условиях естественного заражения фитоплазмой оценка гибридов перца сладкого позволила разделить их на группы с различным проявлением устойчивости в разные годы исследований. Практический интерес для селекции представляют два гибрида из первой группы – VS-12-21 F₁ и VS-13-21 F₁, у которых в оба года исследований на всем протяжении анализируемого периода

(первый и второй учеты) симптомы поражения проявились в виде небольшой морщинистости верхних листьев ($R = 2,5-7,1 \%$). Во вторую группу вошли гибриды, у которых отмечено нестабильное проявление устойчивости в разные годы. У гибрида VS-14-21 F₁ наибольшая интенсивность развития болезни отмечена в 2023 г. ($R = 26,5 \%$ и $P = 43,8 \%$), а у гибрида VS-23-20 F₁, наоборот, в 2022 г. ($R = 35,9 \%$ и $P = 62,7 \%$). В третью группу объединили восприимчивые: средневосприимчивый гибрид VS-38-20 F₁ и стандарт восприимчивости Подарок Молдовы, которые стабильно поражались фитоплазмой, независимо от условий года.

Таблица 5 – Результаты оценки гибридов перца сладкого по устойчивости к фитоплазме 16SrXII в условиях Предгорной зоны Республики Крым (Симферопольский район)

Группа стабильности	Гибрид	2022 г.				2023 г.			
		первый учет		второй учет		первый учет		второй учет	
		P, %	R, %	P, %	R, %	P, %	R, %	P, %	R, %
I	VS-12-21 F ₁	9,4	1,6 ^a	12,5	3,5 ^a	0	0 ^a	13,3	2,5 ^a
	VS-13-21 F ₁	13,3	2,9 ^a	33,3	7,1 ^a	0	0 ^a	32,0	4,5 ^a
II	VS-14-21 F ₁	34,6	9,6 ^{ab}	51,6	12,9 ^b	31,0	5,6 ^a	43,8	26,5 ^b
	VS-23-20 F ₁	3,3	0,4 ^a	62,7	35,9 ^c	0	0 ^a	23,4	10,5 ^{ab}
III	VS-38-20 F ₁	34,6	15,3 ^b	40,8	40,1 ^c	0	0 ^a	15,6	29,9 ^b
	Подарок Молдовы – (St.S)	41,7	14,7 ^c	65,7	53,0 ^{cd}	12,5	1,6 ^a	61,3	55,9 ^c

Примечание. P – степень распространения болезни; R – степень развития болезни; первый учет – фаза технической спелости плодов, второй учет – фаза биологической спелости плодов; a-e – значения с одинаковой буквой достоверно не имеют существенной разницы с вероятностью 95% согласно тесту Дункана.

Выводы

Влияние изучаемых факторов (генотип, окружающая среда и взаимодействие генотип–среда) на проявление большинства признаков у перца сладкого было статистически значимо при $p < 0,05$ (7,4–67,1 %). Наибольший эффект средового воздействия отмечен для признаков «урожайность» (67,1 %) и межфазного периода «всходы–техническая спелость» (59,2 %). Влияние генотипа вносит наибольший вклад в общую изменчивость для количественных признаков «масса плода» (34,5 %) и «толщина перикарпия» (36,8 %).

Параметры продуктивности и дифференцирующей способности изученных сред по урожайности позволяют считать стабилизирующим и высокопродуктивным фоном условия Московской области ($dk = 15,01$; $tk = 0,93$; $Sek = 9,49$; $P_j = 0,09$) и Р Крым ($dk = 5,77$; $Sek = 13,44$; $tk = 0,89$; $P_j = 0,120$). По периоду «всходы–техническая спелость», массе плода, толщине перикарпия данные регионы характеризовались средними значениями продуктивности ($dk = 0,25-8,29$), низкой величиной относительной стабильности ($Sek = 3,73-9,62$), средней и высокой типичностью ($tk = 0,54-0,98$). Условия Кировской области на хозяйственно ценные признаки имели дестабилизирующий эффект среды ($dk = -0,71-15,94$; $Sek = 22,52-27,71$; $P_j = 0,046-0,272$). Но высокая типичность среды данного региона ($tk = 0,74-1,00$) позволяет проводить экологическое испытание гибридов на заключительных этапах селекции по адаптивности и устойчивости к пониженным положительным температурам.

По комплексу хозяйственно ценных и адаптивно значимых признаков выделены два скороспелых гибрида перца – VS-12-21 F₁ и VS-13-21 F₁ с максимальной урожайностью для каждой из экологических зон выращивания (4,05–6,45 кг/м²), обладающие высокой стабильностью проявления признаков и адаптационной способностью ($S_{gi} = 3,85$ и $9,98$; $OAC_i = 16,72$ и $10,34$; $bi = 0,46$ и $0,35$;

СЦГ_i = 23,49 и 21,98), устойчивостью к фитоплазме группы 16SrXII во все годы исследований ($R = 2,5-7,1$ %). С высокой отзывчивостью на улучшение условий произрастания выделен гибрид VS-38-20 F₁ с $b_i = 1,6$, который можно использовать при интенсивных технологиях выращивания в регионах с достаточной для культуры перца суммой активных температур. Гибриды перца VS-14-21 F₁, VS-23-20 F₁, VS-38-20 F₁ с $b_i=0,33-0,96$ в меньшей степени чувствительны к улучшению условий выращивания, поэтому их можно рекомендовать для полунтенсивных технологий конкретных регионов.

Гибрид VS-12-21 F₁ зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений РФ под названием Эликсир F₁.

Литература

1. Джос Е. А., Шумилина Д. В., Пышная О. Н., Мамедов М.И., Байков А.А., Мапюкина А.А. Создание межвидового гибрида *Capsicum annuum* L. и *C. frutescens* L. с использованием биотехнологических подходов // Овощи России. 2021. № 4. С. 27–33. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-4-27-33.
2. Kantar M. B., Anderson J. E., Lucht S. A., Mercer K., Bernau V., Case K. A., Le N. C., Frederiksen M. K., DeKeyser H. C., Wong Z.-Z., Hastings J. C., Baumler D. J. Vitamin variation in *Capsicum* spp. provides opportunities to improve nutritional value of human diets // PLoS One. 2016. No. 11(8). Art. No. e0161464. DOI: 10.1371/journal.pone.0161464.
3. Fathima S. N. A systemic review on phytochemistry and pharmacological activities of *Capsicum annuum* // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research. 2015. No. 4(3). P. 51–68.
4. Тоцкий И. В., Гордеева Е. И., Кукоева Т. В., Петров А. Ф., Юдина Р. С., Хлесткина Е. К., Шоева О. Ю. Генетическое разнообразие и антиоксидантный потенциал сортов перца сладкого (*Capsicum annuum* L.) сибирской селекции // Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции. 2019. Т. 5. № 1. С. 35–43. DOI: 10.18699/Letters2019-5-4.
5. FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [Electronic resource]. Access point: <http://www.fao.org> (reference's date 01.06.2025).
6. Лыско И. А., Радько Д. П. Черная бактериальная пятнистость перца (обзор) // Рисоводство. 2023. № 2(59). С. 79–83. DOI: 10.33775/1684-2464-2023-59-2-79-83.
7. Sahmat S. S., Rafii M. Y., Oladosu Y., Jusoh M., Hakiman M., Mohidin H. Unravelling the dynamics of genotype and environment interactions on chilli (*Capsicum annuum* L.) yield-related attributes in soilless planting systems // Scientific Reports. 2024. No. 14. Art. No. 1698. DOI: 10.1038/s41598-023-50381-0.
8. Мягкова Е. Г. Адаптивность сортов перца сладкого при возделывании в почвенноклиматических условиях Астраханской области // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Агрономия и животноводство». 2021. Т. 16. № 1. С. 30–41. DOI: 10.22363/2312-797X-2021-16-1-30-41.
9. Баева И. Е., Пугачева И. Г., Добродькин М. М., Кильчевский А. В. Параметры адаптивности и стабильности гетерозисных гибридов томата (*Solanum lycopersicum* L.) в грунтовых теплицах // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2021. Т. 59. № 3. С. 330–339. DOI: 10.29235/1817-7204-2021-59-3-330-339.
10. Кулякина Н. В., Юречко Т. К., Кузьмицкая Г. А. Оценка урожайности огурца открытого грунта по параметрам адаптивности в условиях Среднего Приамурья // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2023. № 3. С. 37–42. DOI: 10.31857/2500-2082/2023/3/37-42.
11. Потанин В. Г., Алейников А. Ф., Стёпочкин П. И. Новый подход к оценке экологической пластичности сортов растений // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2014. Т. 18. № 3. С. 548–552.
12. Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений (адаптация, рекомбиногенез, агробиогенез). Молдавский НИИ орошаемого земледелия и овощеводства. Кишинев: Штиинца, 1980. 587 с.
13. Casadebaig P., Mestries E., Debaeke P. A model-based approach to assist variety evaluation in sunflower crop // European Journal of Agronomy. 2016. No. 81. P. 92–105. DOI: 10.1016/j.eja.2016.09.001.
14. Вилунов С. Д., Сидоренко В. С. Адаптивность и стабильность мультилинейного сорта проса посевного Квартет, в сравнении с сортами традиционной селекции // Земледелие. 2021. № 4. С. 35–39. DOI: 10.24411/0044-3913-2021-10409.
15. Marinković R., Jocković M., Marjanović-Jeromela A., Jocić S., Ćirić M., Balalić I., Sakač Z. Genotype by environment interactions for seed yield and oil content in sunflower (*H. annuus* L.) using AMMI model // Helia. 2011. No. 34. P. 79–88. DOI: 10.2298/hel1154079m.
16. Zaid I. U., Zahra N., Habib M., Naem M. K., Asghar U., Uzair M., Latif A., Rehman A., Ali G. M., Khan M. R. Estimation of genetic variances and stability components of yield-related traits of green super

rice at multi-environmental conditions in Pakistan // *Agronomy*. 2022. No. 12. Art. No. 1157. DOI: 10.3390/agronomy12051157.

17. Сапега В. А. Урожайность и адаптивность раннеспелых сортов картофеля в лесостепи Северного Зауралья // *Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета*. 2021. № 1(62). С. 68–76. DOI: 10.24412/2078-1318-2021-1-68-76.

18. Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Метод оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. Сообщение I. Обоснование метода // *Генетика*. 1985. № 21(9). С. 1481–1490.

19. Мусаев Ф. Б., Добруцкая Е. Г., Казыдуб Н. Г., Скорина В. В. Оценка среды природных зон как фона для отбора на адаптивность и размножение семян фасоли овощной // *Овощи России*. 2013. № 1. С. 41–45. DOI: 10.18619/2072-9146-2013-1-41-45.

20. Yang R.-C., Crossa J., Cornelius P. L., Burgueño J. Biplot analysis of genotype × environment interaction: proceed with caution // *Crop Science*. 2009. Vol. 49. P. 1564–1576. DOI: 10.2135/cropsci2008.11.0665.

21. Сапега В. А. Параметры продуктивности и экологической устойчивости сортов и гибридов огурцов в открытом грунте // *Вестник Казанского государственного аграрного университета*. 2016. Т. 11. № 1(39). С. 48–51. DOI: 10.12737/19322.

22. Фоминых Т. С., Зорина Е. А. Вирусные болезни пасленовых на юге России // *Картофель и овощи*. 2014. № 7. С. 28–29.

23. Hami A., Rasool R. S., Khan N. A., Mansoor S., Mir M. A., Ahmed N., Masoodi K. Z. Morpho-molecular identification and first report of *Fusarium equiseti* in causing chilli wilt from Kashmir (Northern Himalayas) // *Scientific Reports*. 2021. No. 11. Art. No. 3610. DOI: 10.1038/s41598-021-82854-5.

24. Martini M., Delic D., Liefiting L., Montano H. Phytoplasmas Infecting Vegetable, Pulse and Oil Crops // In book: *Phytoplasmas: Plant pathogenic bacteria – I* / Ed. by Rao G. P., Bertaccini A., Fiore N., Liefiting L. Singapore: Springer, 2018. P. 31–65. DOI: 10.1007/978-981-13-0119-3_2.

25. Богоутдинов Д. З., Гирсова Н. В., Кастальева Т. Б. Анализ видового состава растений, поражаемых фитоплазмой группы столбура в России // *Таврический вестник аграрной науки*. 2020. № 3 (23). С. 26–42. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-3-23-26-42.

26. Кастальева Т. Б., Богоутдинов Д. З., Гирсова Н. В. Опасность фитоплазменных болезней для сельскохозяйственных культур, определяющих продовольственную независимость страны // *Достижения науки и техники АПК*. 2022. Т. 36. № 2. С. 14–19. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_2_14.

27. Белик В. Ф., Андреева Р. А., Кособоков Г. И. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве. М., 1970. 210 с.

28. Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность (RTG/0076/2) UPOV. От 09.04.2009.

29. Литвинов С. С. Методика полевого опыта в овощеводстве. М.: Россельхозакадемия, 2011. 649 с.

30. Методические указания по селекции сортов и гибридов перца сладкого, баклажана для открытого и защищенного грунта. М., 1997. 38 с.

31. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (картофель, овощные и бахчевые культуры). М.: ФГБУ «Госсорткомиссия», 2015. 61 с.

32. Phytoplasma: methods and protocols. Part of the book series: *Methods in Molecular Biology* (MIMB, volume 938) / Ed. by Dickinson M., Hodgetts J. Totowa, NJ: Humana, 2013. 421 p. DOI: 10.1007/978-1-62703-089-2.

33. Lee I.-M., Gundersen-Rindal D. E., Davis R. E., Bartoszyk I. M. Revised classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and ribosomal protein gene sequences // *International J. Systematic Bacteriology*. 1998. Vol. 48. P. 1153–1169. DOI: 10.1099/00207713-48-4-1153.

34. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

35. Mfupe B. P., Msolla S. N., Chilagane, L. A. Genotype and environment interaction for yield performance of 12 advanced Tongil rice genotypes with doubled haploid background under salts tress conditions in Tanzania // *African Journal of Agricultural Research*. 2023. Vol. 19(8). P. 857–867. DOI: 10.5897/AJAR2023.16460.

36. Сюков В. В., Захаров В. Г., Менибаев А. И. Экологическая селекция растений: типы и практика // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2017. No. 21(5). P. 534–536. DOI: 10.18699/VJ17.270.

37. Сирота С. М., Пинчук Е. В., Козарь Е. Г., Беспалько Л. В., Степанов В. А. Перспективы использования многоярусной узкостеллажной установки (МУГ) в селекции редиса европейского // *Овощи России*. 2021. № 2. С. 26–33. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-2-26-33.

38. Kalapchieva S., Kosev V., Vasileva V. Взаимодействие генотип–среда и стабильность количественных признаков у садового гороха (*Pisum sativum* L.) // Сельскохозяйственная биология. 2022. Т. 57. С. 965–980. DOI: 10.15389/agrobiol.2022.5.965rus.
39. Сюков В. В., Мадякин Е. В., Кочетков Д. В. Вклад генотип-средовых эффектов в формирование количественных признаков у инбредных и аутбредных растений // Вестник ВОГиС. 2010. Т. 14. № 1. С. 141–146.
40. Мальчиков П. Н., Мясникова М. Г. Характеристика дифференцирующей способности среды для организации экологической селекции твердой пшеницы в степных регионах России // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 11. С. 67–72. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-11109.
41. Глотов Н. В., Тараканов В. В. Норма реакции генотипа и взаимодействие генотип-среда в природной популяции // Журнал общей биологии. 1985. Т. 46. № 6. С. 760–770.
42. Синицына Н. И., Божко Л. Е. Агрометеорологические условия формирования урожая перца сладкого на территории Молдавской ССР // Метеорология, климатология и гидрология. 1971. Вып. 7. С. 124–126.

References

1. Dzhos E. A., Shumilina D. V., Pyshnaya O. N., Mamedov M. I., Baikov A. A., Matyukina A. A. Creation of an interspecific hybrid of *Capsicum annuum* L. and *C. frutescens* L. using biotechnological approaches // Vegetable crops of Russia. 2021. No. 4. P. 27–33. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-4-27-33.
2. Kantar M. B., Anderson J. E., Lucht S. A., Mercer K., Bernau V., Case K. A., Le N. C., Frederiksen M. K., DeKeyser H. C., Wong Z.-Z., Hastings J. C., Baumler D. J. Vitamin variation in *Capsicum* spp. provides opportunities to improve nutritional value of human diets // PLoS ONE. 2016. No. 11(8). Art. No. e0161464. DOI: 10.1371/journal.pone.0161464.
3. Fathima S. N. A systemic review on phytochemistry and pharmacological activities of *Capsicum annuum* // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research. 2015. No. 4(3). P. 51–68.
4. Totsky I. V., Gordeeva E. I., Kukoeva T. V., Petrov A. F., Yudina R. S., Khlestkina E. K., Shoeva O. Yu. Genetic diversity and antioxidant properties of the bell pepper (*Capsicum annuum* L.) cultivars bred for Siberia // Pisma v Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii = Letters to Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2019. Vol. 5. No. 1. P. 35–43. DOI: 10.18699/Letters2019-5-4.
5. FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [Electronic resource]. Access point: <http://www.fao.org> (reference's date 01.06.2025).
6. Lysko I. A., Radko D. P. Black bacterial pepper spotting (review) // Rice Growing. 2023. No. 2(59). P. 79–83. DOI: 10.33775/1684-2464-2023-59-2-79-83.
7. Sahmat S. S., Rafii M. Y., Oladosu Y., Jusoh M., Hakiman M., Mohidin H. Unravelling the dynamics of genotype and environment interactions on chilli (*Capsicum annuum* L.) yield-related attributes in soilless planting systems // Scientific Reports. 2024. No. 14. Art. No. 1698. DOI: 10.1038/s41598-023-50381-0.
8. Myagkova E. G. Adaptivity of sweet pepper varieties cultivated in the Astrakhan region. RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries. 2021. Vol. 16. No. 1. P. 30–41. DOI: 10.22363/2312-797X-2021-16-1-30-41.
9. Bayeva I. E., Pugachova I. G., Dobrodkin M. M., Kilchevsky A. V. The adaptivity and stability parameters of tomato heterosis hybrids (*Solanum lycopersicum* L.) in soil greenhouses // Vestsi Natsyyanal'nay akademii navuk Belarusi. Seryya agrarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series. 2021. Vol. 59. No. 3. P. 330–339. DOI: 10.29235/1817-7204-2021-59-3-330-339.
10. Kulyakina N. V., Yurechko T. K., Kuzmitskaya G. A. Evaluation of the productivity of open ground cucumbers according to the adaptability parameters in the Middle Amur region conditions // Vestnik of the Russian Agricultural Science. 2023. No. 3. P. 37–42. DOI: 10.31857/2500-2082/2023/3/37-42.
11. Potanin V. G., Aleinikov A. F., Stepochkin P. I. A new approach to estimation of the ecological plasticity of plant varieties // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2014. Vol. 18. No. 3. P. 548–552.
12. Zhuchenko A. A. Ecological genetics of cultivated plants (adaptation, recombination, agrobiocenosis). Moldavian Research Institute of Irrigated Agriculture and Vegetable Growing. Chisinau: Shtiintza, 1980. 587 p.
13. Casadebaig P., Mestries E., Debaeke P. A model-based approach to assist variety evaluation in sunflower crop // European Journal of Agronomy. 2016. No. 81. P. 92–105. DOI: 10.1016/j.eja.2016.09.001.
14. Vilyunov S. D., Sidorenko V. S. Adaptability and stability of the multilinear millet variety Quartet in comparison to the varieties of traditional breeding // Zemledelie. 2021. No. 4. P. 35–39. DOI: 10.24411/0044-3913-2021-10409.
15. Marinković R., Jocković M., Marjanović-Jeromela A., Jocić S., Ćirić M., Balalić I., Sakač Z. Genotype by environment interactions for seed yield and oil content in sunflower (*H. annuus* L.) using AMMI model // Helia. 2011. No. 34. P. 79–88. DOI: 10.2298/hel1154079m.

16. Zaid I. U., Zahra N., Habib M., Naeem M. K., Asghar U., Uzair M., Latif A., Rehman A., Ali G. M., Khan M. R. Estimation of genetic variances and stability components of yield-related traits of green super rice at multi-environmental conditions in Pakistan // *Agronomy*. 2022. No. 12. Art. No. 1157. DOI: 10.3390/agronomy12051157.
17. Sapega V. A. The productivity and adaptability of early ripening potato varieties in forest-steppe of Northern Trans-Urals // *Izvestiya Saint-Petersburg State Agrarian University*. 2021. No. 1(62). P. 68-76. DOI: 10.24412/2078-1318-2021-1-68-76.
18. Kilchevsky A. V., Khotyleva L. V. A method for estimation of genotypes adaptive ability and stability, of environment's differentiative ability. I. Grounds of the method // *Genetika*. 1985. No. 21(9). P. 1481–1490.
19. Musayev F. B., Dobrutskaya E. G., Kazidub N. G., Skorina V. V. Environmental assessment of natural areas as background for selection for adaptability and bean vegetable seeds multiplication // *Vegetable crops of Russia*. 2013. No. 1. P. 41–45. DOI: 10.18619/2072-9146-2013-1-41-45.
20. Yang R.-C., Crossa J., Cornelius P. L., Burgueño J. Biplot analysis of genotype × environment interaction: proceed with caution // *Crop Science*. 2009. Vol. 49. P. 1564–1576. DOI: 10.2135/cropsci2008.11.0665.
21. Sapega V. A. Parameters of productivity and ecologic resistance of cucumber varieties and hybrids in the open ground // *Vestnik of Kazan State Agrarian University*. 2016. Vol. 11. No. 1(39). P. 48–51. DOI: 10.12737/19322.
22. Fominykh T. S., Zorina E. A. Viral diseases of solanaceous vegetables in south of Russia // *Potato and Vegetables*. 2014. No. 7. P. 28–29.
23. Hami A., Rasool R. S., Khan N. A., Mansoor S., Mir M. A., Ahmed N., Masoodi K. Z. Morpho-molecular identification and first report of *Fusarium equiseti* in causing chilli wilt from Kashmir (Northern Himalayas) // *Scientific Reports*. 2021. No. 11. Art. No. 3610. DOI: 10.1038/s41598-021-82854-5.
24. Martini M., Delic D., Liefting L., Montano H. Phytoplasmas Infecting Vegetable, Pulse and Oil Crops // In book: *Phytoplasmas: Plant pathogenic bacteria – I* / Ed. by Rao G. P., Bertaccini A., Fiore N., Liefting L. Singapore: Springer, 2018. P. 31–65. DOI: 10.1007/978-981-13-0119-3_2.
25. Bogoutdinov D. Z., Girsova N. V., Kastaleva T. B. Analysis of the species composition of plants infected with phytoplasma of the stolbur group in Russia // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2020. No. 3 (23). P. 26–42. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-3-23-26-42.
26. Kastalyeva T. B., Bogoutdinov D. Z., Girsova N. V. Danger of phytoplasma diseases for crops that determine the food independence of the country // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2022. Nol. 36. No. 2. P. 14-19. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_2_14.
27. Belik V. F., Andreeva R. A., Kosobokov G. I. Methods of physiological research in vegetable growing and melon growing. Moscow, 1970. 210 p.
28. Guidelines for the conduct of tests for distinctness, homogeneity and stability (RTG/0076/2) of UPOV. As of 09.04.2009.
29. Litvinov S. S. Methodology of field experiments in vegetable growing. Moscow: Rosselkhozakademiya, 2011. 649 p.
30. Methodological guidelines for the selection of varieties and hybrids of sweet pepper, eggplant for open and protected ground. Moscow, 1997. 38 p.
31. Methodology of state variety testing of agricultural crops (potato, vegetables and melons). Moscow: FSBI “Gosortkommissiya”, 2015. 61 p.
32. Phytoplasma: methods and protocols. Part of the book series: *Methods in Molecular Biology (MIMB, volume 938)* / Ed. by Dickinson M., Hodgetts J. Totowa, NJ: Humana, 2013. 421 p. DOI: 10.1007/978-1-62703-089-2.
33. Lee I.-M., Gundersen-Rindal D. E., Davis R. E., Bartoszyk I. M. Revised classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and ribosomal protein gene sequences // *International J. Systematic Bacteriology*. 1998. Vol. 48. P. 1153–1169. DOI: 10.1099/00207713-48-4-1153.
34. Dospikhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
35. Mfupe B. P., Msolla S. N., Chilagane, L. A. Genotype and environment interaction for yield performance of 12 advanced Tongil rice genotypes with doubled haploid background under salts stress conditions in Tanzania // *African Journal of Agricultural Research*. 2023. Vol. 19(8). P. 857–867. DOI: 10.5897/AJAR2023.16460.
36. Syukov V. V., Zakharov V. G., Menibaev A. I. Ecological plant breeding: types and practice // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2017. No. 21(5). P. 534-536. DOI: 10.18699/VJ17.270.

37. Sirota S. M., Pinchuk E. V., Kozar E. G., Bepalko L. V., Stepanov V. A. Prospects for the use of multi-tier narrow-stack installation in the selection of European radish // Vegetable crops of Russia. 2021. No. 2. P. 26–33. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-2-26-33.
38. Kalapchieva S., Kosev V., Vasileva V. Genotype-environment interaction and stability of quantitative traits in garden pea (*Pisum sativum* L.) // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology]. 2022. Vol. 57. No. 5. P. 965–980. DOI: 10.15389/agrobiology.2022.5.965eng.
39. Syukov V.V., Madyakin E.V., Kochetkov D.V. The contribution of genotype-environmental effects to the formation of quantitative traits in inbred and outbred plants // The Herald of Vavilov Society for Geneticists and Breeding Scientists. 2010. Vol. 14. No. 1. P. 141–146.
40. Mal'chikov P. N., Myasnikova M. G. Characteristics of the differentiating ability of the environment for the organization of ecological breeding of durum wheat in the steppe regions of Russia // Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2020. Vol. 34. No. 11. P. 67-72. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-11109.
41. Glotov N. V., Tarakanov V. V. Genotype reaction norm and genotype-environment interaction in the natural population // Journal of General Biology. 1985. Vol. 46. No. 6. P. 760-770.
42. Sinitsyna N. I., Bozhko L. E. Agrometeorological conditions for the formation of a sweet pepper crop on the territory of the Moldavian SSR // Meteorologiya, klimatologiya i gidrologiya. 1971. No. 7. P. 124–126.

UDC 635.649:631.527

Pyshnaya O. N., Dzhos E. A., Mamedov M. I., Matyukina A. A., Engalycheva I. A., Kostanchuk Yu. N., Izmailova D. S., Eliseeva N. A., Rufina I. V., Girsova N. V., Kastalyeva T. B.

ADAPTIVE ABILITY OF F₁ SWEET PEPPER HYBRIDS IN DIFFERENT ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ZONES

Summary. *In the context of commercial sweet pepper production in various regions of Russia, domestic varieties and hybrids must exhibit the following indicators: high yield, early maturity, and a substantial rate of response to abiotic and biotic environmental factors. The aim of the research was to conduct an ecological test of F₁ pepper hybrids to identify the most adaptive ones, as well as resistant to phytoplasma of the 16SrXII group. The research was conducted in 2022–2023 in the conditions of the Moscow region (FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”), Republic of Crimea (FSBI “Research Institute of Agriculture of Crimea”), and Kirov region (All-Russian Research Institute of Vegetable Crops – branch of the FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”). To evaluate ecological environments and adaptive capacity of hybrids, the methodology of Kilchevsky and Khotyleva was used. Identification of phytoplasmas was carried out at the All-Russian Research Institute of Phytopathology by nested PCR and RFLP analysis. This research focused on five promising F₁ hybrids of pepper (*Capsicum annuum* L.) bred by the scientists from the Federal Scientific Vegetable Center. The influence of variation factors (genotype, environment, and genotype-environment interaction) on traits was found to be significant (7.4–67.1 %). The exception to this was the genotype-environment interaction effect for *C. annuum* fruit weight, which was not statistically significant at $p < 0.05$. A strong influence of environmental impact was noted for such signs as “yield” (67.1%) and “length of shoots–technical ripeness period” (59.2%). The genotype determined the largest part of the total variability in fruit weight (34.5%) and pericarp thickness (36.8%). The environments with a stabilizing effect in the Moscow region ($dk = 15.01$; $tk = 0.93$; $Sek = 9.49$; $Pj = 0.09$) and Crimea ($dk = 5.77$; $tk = 0.89$; $Sek = 13.44$; $Pj = 0.120$) were highly productive and stable in yield, while the conditions of the Kirov region were a destabilizing background ($dk = -0.71-15.94$; $tk = 0.24-1.00$; $Sek = 22.52-27.71$; $Pj = 0.046-0.272$). For semi-intensive cultivation technology in all regions, early-ripening hybrids VS-12-21 F₁ and VS-13-21 F₁ are recommended: yield in the Moscow region and Crimea was at the level 6.45 and 6.25 kg/m², respectively, they were highly stable ($Sgi = 3.85$ and 9.98 %; $bi = 0.46$ and 0.35; $OACi = 16.72$ and 10.34; $CGI = 23.49$*

and 21.98), as well as resistant to damage by phytoplasma of the 16SrXII group ($R = 2.5-7.1\%$). The VS-38-20 F_1 hybrid demonstrated a high degree of responsiveness to improving growing conditions ($bi = 1.6$), so it can be cultivated under intensive technologies in areas where the accumulated sum of effective temperatures, necessary for crop ripening, is sufficient. All the other studied hybrids with $bi = 0.33-0.96$ were less sensitive to changes in growing conditions.

Keywords: *Capsicum annuum L.*, genotype-environment interactions, ecological plasticity, stability, phytoplasma.

Пышная Ольга Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник, заместитель директора по науке, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143080, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14; e-mail: pishnaya_o@mail.ru.

Джос Елена Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией селекции и семеноводства пасленовых культур, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143080, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14; e-mail: elenadzhos@mail.ru.

Мамедов Мубариз Иса оглы, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства пасленовых культур, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143080, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14; e-mail: tomatvniissok@mail.ru.

Матюкина Анна Алексеевна, научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства пасленовых культур ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143080, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14; e-mail: tomatvniissok@mail.ru.

Енгальчева Ирина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-иммунологических исследований ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143080, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14; e-mail: engirina1980@mail.ru.

Костанчук Юлия Николаевна, старший научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kostanchuk_yu@niishk.site.

Измаилова Диляра Сейтвелиевна, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: izmailova.dilyara@bk.ru.

Елисеева Надежда Алексеевна, научный сотрудник отдела селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: nadezhda.19.60@mail.ru.

Руфина Ирина Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунитета и селекции пасленовых культур и Лаборатории северного овощеводства Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 610913, Россия, Кировская область, Кировский район, п. Костино, д. Зубари, д. 10.; e-mail: rufina@e-kirov.ru.

Гирсова Наталья Викторовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной диагностики фитопатогенов, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии»; 143050, Россия, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вязёмы, ул. Институт, 5-а; e-mail: densa85@mail.ru.

Кастальева Татьяна Борисовна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной диагностики фитопатогенов, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии»; 143050, Россия, Московская область, Одинцовский район, р. п. Большие Вязёмы, ул. Институт, 5-а; e-mail: kastalyeva@yandex.ru.

Pyshnaya Olga Nikolaevna, Dr. Sc. (Agr.), chief researcher, deputy director for scientific work, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 14, Selektionsnaya str, village of VNISSOK, Odintsovo district, Moscow region, 143080, Russia; e-mail: pishnaya_o@mail.ru.

Dzhos Elena Alekseevna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher, head of the Laboratory of breeding and seed production of solanaceous crops, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 14, Seleksionnaya str, village of VNISSOK, Odintsovo district, Moscow region, 143080, Russia; e-mail: elenadzhos@mail.ru.

Mamedov Mubaris Isa ogly, Dr. Sc. (Agr.), chief researcher of the Laboratory of breeding and seed production of solanaceous crops, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 14, Seleksionnaya str, village of VNISSOK, Odintsovo district, Moscow region, 143080, Russia; e-mail: tomatvniissok@mail.ru.

Matyukina Anna Alekseevna, researcher at the Laboratory of breeding and seed production of solanaceous crops, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 14, Seleksionnaya str, village of VNISSOK, Odintsovo district, Moscow region, 143080, Russia; e-mail: tomatvniissok@mail.ru

Engalycheva Irina Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of molecular and immunological research, FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; 14, Seleksionnaya str, village of VNISSOK, Odintsovo district, Moscow region, 143080, Russia; e-mail: engirina1980@mail.ru.

Kostanchuk Yulia Nikolaevna, senior researcher of the Department of plant breeding and seed production of vegetables and melons, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: kostanchuk_yu@niishk.site.

Izmailova Dilyara Seytvelievna, Cand. Sc. (Agr.), researcher of the Department of plant breeding and seed production of vegetables and melons, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150 Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, Russia, 295493; e-mail: izmailova.dilyara@bk.ru.

Eliseeva Nadezhda Alekseevna, researcher of the Department of plant breeding and seed production of vegetables and melons, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295453, Russia; e-mail: nadezhda.19.60@mail.ru.

Rufina Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of immunity and breeding of solanaceous crops Laboratory of northern vegetable growing of the All-Russian Research Institute of Vegetable Crops – branch of the FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center”; house No. 10, village of Zubari, settlement Kostino, Kirovsky district, Kirov region, 610913, Russia; e-mail: rufina@e-kirov.ru.

Girsova Natalya Viktorovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of molecular diagnostics of phytopathogens, All-Russian Research Institute of Phytopathology; 5-a Institut str., town Bolshie Vyazomy, Odintsovskiy district, Moscow region, 143050, Russia; e-mail: densa85@mail.ru.

Kastalyeva Tatyana Borisovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of molecular diagnostics of phytopathogens, All-Russian Research Institute of Phytopathology; 5-a Institut str., town Bolshie Vyazomy, Odintsovskiy district, Moscow region, 143050, Russia; e-mail: kastalyeva@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственных заданий: FNZW-2022-0010 «Изучение закономерностей наследования полезных признаков при создании высокопродуктивных сортов овощных, бахчевых и малораспространенных культур для юга РФ»; FGGF-2024-0010 «Создать конкурентоспособные сорта и гибриды овощных, бахчевых и цветочных культур с комплексом хозяйственно ценных признаков для открытого и защищенного грунта для различных регионов РФ»; FGGF-2025-0003 «Разработка эффективных технологий предбридингового скрининга и выделения Ген-источников для создания сортов и гибридов овощных и бахчевых культур с групповой устойчивостью к доминирующим фитопатогенам на основе иммунологических и молекулярно-генетических методов».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 26.05.2025.

Дата принятия к печати – 29.07.2025.